

УДК: 311. 31

**БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИ ИЖТИМОЙ,
ИҚТИСОДИЙ ВА ЭКОЛОГИК МУВОЗАНАТ АСОСИДА
РИВОЖЛАНИШ ТАМОЙИЛИГА АСОСЛАНАДИ**

Қамбаров Жаҳонгир Ҳошимжонович

Ижтимоий соҳа ва барқарор ривожланиш статистикаси бошқармаси бошлиғи ўринбосари
e-mail: sdg@stat.uz

Аннотация. Ушбу мақолада Барқарор ривожланиш мақсадларига (БРМ) эришиш йўлида муҳим бўлган ижтимоий, иқтисодий ва экологик мувозанатни таъминлаш тамойиллари ёритилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги томонидан БРМга эришишни мониторинг қилиш учун индикаторларни ишлаб чиқиш ва улар асосида бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнини самарали ташкил этишга қаратилган чора-тадбирлар таҳлил қилинган. Мақолада агентлик томонидан амалга оширилаётган ишлар, эришилган ютуқлар ва келгусида бажарилиши лозим бўлган вазифалар ҳамда Ўзбекистонда Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш натижалари ҳақида жамоатчиликни хабардор қилиш борасидаги саъй-ҳаракатлар хусусида батафсил маълумот берилган.

Калит сўзлар: Барқарор ривожланиш мақсадлари, инновация, экологик мувозанат, вазифалар, индикаторлар, таққосланадиган кўрсаткичлар, статистик таҳлил, халқаро рейтинглар, статистик кўрсаткичлар тўплам.

Кириш

Барқарор ривожланиш мақсадлари дунё мамлакатлари учун XXI асрнинг асосий ривожланиш йўналишлари мажмуи бўлиб, нафақат иқтисодий ривожланишни, балки ижтимоий ва экологик жиҳатларни ҳам ўз ичига олади.

Барқарор ривожланиш мақсадларига оид ижтимоий, иқтисодий ва экологик омилларни уйғунлаштиришга қаратилган бу тушунча 1987 йилда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан тайёрланган **"Бизнинг умумий келажагимиз"** ҳисоботида илгари сурилган бўлиб, унда барқарор ривожланишни **"Ҳозирги даврда инсоният эҳтиёжларини қондиришни, лекин келажак авлодларининг имкониятларини хавф остига қўймаслик"**ни назарда тутувчи концепция сифатида таърифланади [15].

Барқарор ривожланиш мақсадларининг учта асосий тамойиллари:

Ижтимоий тамойиллар: Барқарор ривожланиш аҳоли фаровонлигини ошириш, камбағалликни камайтириш, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимларини ривожлантириш орқали жамиятни ижтимоий жиҳатдан мустақамлашга қаратилган.

Иқтисодий тамойиллар: Иқтисодий ўсишни таъминлаш учун ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида инновацияларни жорий этиш, янги иш ўринлари яратиш, инқирозларни енгиб ўтиш чораларини кўриш.

Экологик тамойиллар: Табиатни муҳофаза қилиш, ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини кенгайтириш каби йўналишлар бу соҳанинг муҳим қисми ҳисобланади.

1-расм. Стокгольм университетининг барқарорлик маркази томонидан ишлаб чиқилган барқарор ривожланиш мақсадларининг ўзаро боғлиқлиги концепцияси [13]

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ) дунё миқёсида жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик ривожланишини таъминлашга қаратилган муҳим дастурий ҳужжат сифатида тан олинган. Шу муносабат билан илмий ва амалий тадқиқотларда БРМга эришишга доир кўплаб ўрганишлар олиб борилган. Жаҳон банки, БМТ ва БРМга оид халқаро ташкилотларнинг ҳисоботлари мазкур мақсадларга эришиш учун зарур бўлган индикаторлар ва мезонларни шакллантиришни таклиф этади.

Халқаро академик манбаларда БРМнинг ижтимоий ва иқтисодий жиҳатлари, хусусан, қашшоқликни камайтириш, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш, шунингдек, атроф-муҳит муҳофазасига оид ёндашувлар ҳар томонлама тадқиқ этилган. Иқтисодиёт бўйича 1998 йил Нобель лауриати Амартье Сен каби иқтисодчиларнинг тадқиқотлари инсон ривожланиши ва ижтимоий адолат принципларининг Барқарор ривожланиш мақсадлари билан боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратган[10].

Амартье Сен ўз тадқиқотларида инсон ривожланиши ва имкониятларини кенгайтиришга асосланган "имкониятлар назарияси"ни илгари сурган. Унга кўра, иқтисодий ривожланиш ёки барқарорликнинг асосий мезони фақат иқтисодий ўсиш эмас, балки инсонларнинг турмуш сифати ва шахсий имкониятларини кенгайтиришдир. Бу ғоя БРМнинг асосий тамойиллари билан ҳамоҳанг бўлиб, ижтимоий адолат, барқарор иқтисодий ўсиш, қашшоқликни камайтириш ва тенглик тамойилларини қўллаб-қувватлайди. Амартье Сен экологик барқарорликни иқтисодий ривожланишнинг бир қисми сифатида кўриб чиқади. Унинг фикрича, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш инсоннинг узоқ муддатли фаровонлиги учун жуда муҳимдир.

Шунингдек, Жаҳон банки ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Барқарор ривожланиш мақсадларига (БРМ) эришиш жараёнини баҳолаш ва мониторинг қилиш учун индикаторлар ва мезонларни белгилаб берган. Жаҳон банкининг 2030 йилгача мўлжалланган барқарор ривожланишга оид ҳисоботларида БРМнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик жиҳатларини ўлчаш учун қўлланиладиган асосий индикаторлар, шунингдек, бу мақсадларга эришиш учун зарур бўлган сиёсат ва стратегиялар таърифлаб берилган[20].

БМТнинг 2030 йилгача бўлган Барқарор ривожланиш кун тартибида (Sustainable Development Agenda 2030) глобал миқёсда қашшоқликни тугатиш, атроф-муҳит муҳофазаси ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш учун комплекс ёндашув таклиф этилган. Ушбу дастурда БРМ 17 та асосий мақсад ва 169 та вазифалар орқали тартибга солинган бўлиб, улар ҳар бир мамлакат учун мослаштирилган индикаторлар асосида баҳоланади. Бунда давлатлар иқтисодий ривожланиш ва ижтимоий адолатни таъминлаш билан бирга, табиий

ресурслардан оқилона фойдаланишга ва экологик барқарорликка эътибор қаратишлари лозим [19].

Жаҳон банкининг ҳисоботларида БРМни амалга оширишда иқтисодий сиёсат ва молиявий ресурсларни сафарбар этишнинг ўрни катта эканлиги таъкидланган. Хусусан, БРМни жадаллаштириш учун давлат-хусусий шериклик (Public-Private Partnership – PPP) моделидан самарали фойдаланиш, “яшил молия” (green finance) ва ижтимоий таъсир инвестициялари (social impact investment) каби воситаларни кенг жорий этиш таклиф қилинган. Жаҳон банкининг 2022 йилдаги ҳисоботида кўра, БРМга эришишда энг катта тўсиқлардан бири – молиявий ресурслар етишмовчилиги ва институционал барқарорлик муаммолари ҳисобланади. Шу боис, глобал ва маҳаллий миқёсда давлат-хусусий сектор ҳамкорлигини кучайтиришга эътибор қаратиш тавсия этилади [23].

Шунингдек, БМТнинг Барқарор ривожланиш бўйича ҳисоботларида инсон ривожланиши индекси (Human Development Index – HDI), жаҳон камбағаллик индекси (Global Poverty Index) ва экологик барқарорлик индекслари орқали БРМнинг ижроси баҳоланиши белгиланган. Масалан, БМТнинг 2023 йилдаги ҳисоботида кўра, камбағаллик даражасини камайтириш борасида эришилган натижалар ҳали ҳам етарли эмас. БРМнинг биринчи мақсади – “Камбағалликка барҳам бериш” бўйича 2030 йилгача эришиш режалаштирилган натижаларга олиб келиши учун давлатлар ижтимоий ҳимоя тизимларини кучайтириши ва иқтисодий ўсишнинг инклюзивлигини таъминлаши зарур [19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29].

Шу билан бирга, БМТнинг 2022 йилдаги "Барқарор ривожланиш бўйича глобал мониторинг ҳисоботи"да иқлим ўзгаришлари ва табиий офатлар БРМнинг ижросига жиддий тўсқинлик қилаётгани таъкидланган. Хусусан, глобал иситиш оқибатида юзага келаётган экологик муаммолар озиқ-овқат хавфсизлиги, ичимлик суви таъминоти ва энергия ресурслари камайиши каби масалаларни кун тартибига олиб чиқмоқда. Бу эса БРМнинг 6-, 7- ва 13-мақсадлари – "Тоза сув ва санитария", "Арзон ва тоза энергия" ва "Иқлим ўзгаришига қарши чоралар кўриш" бўйича мамлакатларнинг ҳаракатларини янада жадаллаштиришни талаб қилмоқда[22].

Миллий даражада Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари, шу жумладан, "Барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича миллий индикаторларни тасдиқлаш тўғрисида"ги ҳужжатлар ушбу соҳада амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг асосий ҳуқуқий базасини ташкил қилади[1;2]. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Статистика агентлиги томонидан чоп этилаётган ҳисоботлар ва илмий-тадқиқот муассасалари тайёрлаган таҳлилий материаллар ушбу йўналишдаги муҳим манбалар ҳисобланади [4;12].

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақоланинг илмий-назарий асоси сифатида барқарор ривожланиш мақсадларига оид иқтисодий адабиётлар, илмий мақолалар ҳамда маҳаллий ва хорижий иқтисодчи олимларнинг тадқиқотлари хизмат қилди. Иқтисодий жараёнларни кузатиш натижаларига таянган ҳолда, тегишли йўналишларда илмий асосланган хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Мавзуни чуқурроқ ўрганиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган фармон ва қарорлар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардан фойдаланилди. Булар қаторида мамлакатнинг барқарор ривожланишига оид стратегик йўналишларни белгилаб берувчи асосий ҳужжатлар махсус таҳлил қилинди.

Бундан ташқари, тадқиқотда илмий-услубий адабиётлар, иқтисодий жараёнларни баҳолашга қаратилган тадқиқот материаллари ва халқаро тажрибаларга оид манбалардан кенг фойдаланилди. Ахборот базаси сифатида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги томонидан тақдим этилган расмий маълумотлардан

самарали фойдаланиб, ижтимоий, иқтисодий ва экологик кўрсаткичларнинг барқарор ривожланиш мақсадлари мезонларига мувофиқлиги таҳлил қилинди. Тадқиқот жараёнида иқтисодий жараёнларни комплекс ёндошув асосида ўрганишга алоҳида эътибор қаратилди.

Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш ижтимоий, иқтисодий ва экологик мувозанат асосида ривожланиш тамойилларига асосланишини ёритиш мақсадида илмий асосланган маълумотлар, статистик кўрсаткичлар ва методологик ёндашувлардан фойдаланилди.

БМТ, Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки ва Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (OECD) каби халқаро ташкилотларнинг расмий маълумотлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳукумати ва Статистика агентлиги томонидан эълон қилинган расмий ҳисоботлар таҳлил қилинди.

Тадқиқот жараёнида мажмуавий ёндашув қўлланилиб, методологик кўрсатмаларнинг ишончлилиги ва далилларга асосланган таҳлилга эътибор қаратилди. Бунда қуйидаги илмий тадқиқот усулларидан фойдаланилди:

Назарий материалларни ўрганиш орқали БРМ бўйича халқаро ва миллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, иқтисодий адабиётлар ва илмий мақолалар таҳлил қилинди. Тизимли таҳлил орқали БРМнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик тамойиллари ўзаро боғлиқ ҳолда ўрганилди. Комплекс таҳлил усули билан Ўзбекистондаги БРМ кўрсаткичлари бошқа мамлакатлар билан таққосланди ва халқаро тенденциялар ўрганилди. График ва диаграммалардан фойдаланиб эришилган натижаларини визуал равишда ифодалаш учун статистик маълумотлар асосида диаграмма ва жадваллар ишлаб чиқилди. Аналитик таҳлил ёрдамида Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиш соҳасидаги ютуқлари, муаммолари ва истиқболлари таҳлил қилинди. Динамик таҳлил усули билан сўнгги йиллардаги БРМ кўрсаткичларининг ўзгариш тенденциялари ўрганилди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси ушбу концепцияни давлатнинг барча соҳаларига жорий этишга интиломда, бу эса ушбу соҳага оид бир қатор стратегик ҳужжатлар ва ташаббусларни ишлаб чиқиши ва қабул қилиниши билан ифодаланади.

Ўзбекистон Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг «2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш кун тартиби дастури»ни амалга ошириш бўйича ўз мажбуриятларини тўлиқ адо этиб келмоқда. Мазкур «Кун тартиби»ни ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан бир қатор қарорлар қабул қилинган. Жумладан, «2030 йилгача барқарор ривожланиш соҳасида миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари» ҳамда « 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ҳужжатлар тасдиқланган.

Яъни ҳозирги кунда юртимизда барқарор ривожланишни таъминлаш учун зарур ҳуқуқий, иқтисодий ва институционал база яратилган. Лекин дунёдаги геосиёсий, иқтисодий беқарорликлар ҳамда таҳдидларни ҳисобга олсак, бу борадаги ишлар долзарблиги тобора ортиб бормоқда.

Шу муносабат билан мамлакатда турли соҳалар ва ҳудудларни ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган стратегиялар, концепциялар, мақсадли дастурлар ва йўл хариталарини Барқарор ривожланиш мақсадлари билан уйғунлаштириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шунингдек, эришилган натижаларни таҳлил қилиш, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва миллий мақсадларга эришиш бўйича келгуси қадамларни белгилашга эҳтиёж ортиб бормоқда.

2025 йил Ўзбекистонда **Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва "яшил" иқтисодиёт йили** деб эълон қилинди. Ушбу муҳим қарор экологик барқарор технологияларни мамлакат иқтисодиётига интеграция қилиш, фуқароларнинг турмуш сифати ва табиий ресурсларни келажак авлодлар учун сақлашга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил январь ойида Бирлашган Араб Амирликларига расмий ташрифи доирасида Абу-Дабида ўтказилган "Абу-Даби барқарор ривожланиш ҳафталиги" халқаро саммитида иштирок этиши ҳам айнан мазкур тамойилларни амалга оширишга бўлган мамлакатимиз саъй-ҳаракатларининг яққол исботидир[0].

“Барқарор ривожланиш ҳафталиги” – 2008 йилда БАА ҳукумати ва **“Masdar”** компанияси томонидан ташкил этилган халқаро платформа бўлиб, унинг асосий мақсади жаҳондаги барқарор ривожланишни жадаллаштириш, озиқ-овқат ва сув хавфсизлигини таъминлаш, энергия тежамкорлиги ҳамда карбонсизлантириш йўлидаги ҳаракатларни илгари суришдир. Бу йилги саммит кун тартибига "яшил" иқтисодиёт, инновациялар ва янги технологияларни жорий этиш, шунингдек, минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш каби муҳим масалалар киритилди.

Ўзбекистоннинг мазкур саммитда фаол иштироки, шу жумладан Тошкент шаҳридаги Президент мактабининг **“Глобал ўрта мактаблар”** номинациясида ғолиб бўлиши, мамлакатимизда барқарор ривожланиш мақсадларини амалга ошириш йўлида олиб борилаётган ислохотлар ва саъй-ҳаракатларнинг халқаро миқёсда тан олинаётганидан далолатдир.

“Глобал ўрта мактаблар” номинациясида Тошкент шаҳридаги Президент мактабининг ўқувчилари ёмғир сувини ичишга яроқли даражагача қайта ишлаш бўйича инновацион лойиҳаси билан ғалабани қўлга киритди. Мазкур инновацион лойиҳада ичимлик суви танқис ҳудудларда ёпик ҳовуз (цистерна) ва фильтрловчи ускуналар ёрдамида катта миқдорда ёмғир сувини тўплаш, уни қайта ишлаб ичимлик учун яроқли ҳолга келтириш назарда тутилган. Ушбу танлов 2008 йилда барқарорлик соҳасидаги инновацион ғоялар ва ташаббусларни эътироф этиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган бўлиб, бунда энергетика, сув, озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлиқни сақлаш йўналишларига доир мавжуд глобал муаммоларнинг инновацион ечимлари таклиф этилади.

Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича эришган натижалари

Барча жойларда аҳолининг кам таъминланганлик даражасини пасайтириш

2023 йилда Ўзбекистонда аҳолининг камбағаллик даражаси сезиларли даражада камайди. Расмий камбағаллик чегарасидан пастда яшаётган мамлакат аҳолисининг улуши 2021 йилда 17,0% ни ташкил этган бўлса, 2022 йилда 14,1% га пасайган. Бу ўзгаришлар 2023 йилда ҳам давом этиб, 11,0% га тушгани ижтимоий ва иқтисодий ислохотлар самарадорлигидан далолат беради (2-расм).

2-расм. Расмий камбағаллик чегарасидан пастда яшаётган мамлакат аҳолисининг улуши, % да [30]

Соғлом турмуш тарзини таъминлаш ва барча ёшдаги кишиларнинг фаровонлигига қўмаклашиш

2024 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг туғилишда кутилаётган ўртача умр кўриш давомийлиги 74,7 ёшни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич шаҳар жойлар учун 75,1 ёш, қишлоқ жойлар учун 74,1 ёшни ташкил этган (3-расм).

3-расм. Туғилишда кутилаётган умр давомийлиги (2024 йил 1 январь ҳолатига)[30]

4-расм. Ўзбекистон Республикасида шифохона муассалари сони

Умумқамровли ва адолатли сифатли таълимни таъминлаш ҳамда барчага бутун умри давомида таълим олиш имкониятини рағбатлантириш

Ўзбекистон Республикасида жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, ҳар кимга таълим олиш учун тенг ҳуқуқлар кафолатланган. Ўзбекистонда олий таълим ташкилотлари сони йилдан-йилга сезиларли даражада ортиб бормоқда. Масалан, 2019/2020 ўқув йилида бу кўрсаткич 119 тани ташкил этган бўлса, 2023/2024 ўқув йилига келиб 219 тага етди. Бу сўнгги 5 йил ичида олий таълим муассасалари сонининг деярли икки баравар кўпайганини кўрсатади. Бундай ўсиш ёшларнинг таълим олиш имкониятларини ошириш ва мамлакатда юқори малакали кадрларни тайёрлашни кучайтиришга хизмат қилмоқда (5-расм).

5-расм. Фаолият юритаётган олий таълим ташкилотлари сони (ўқув йили бошига, бирлик)[30]

Ушбу маълумотларни жамоатчиликка етказиш аҳолини хабардор қилиш ва муҳим аҳамиятга эга. Илмий-оммабоп статистик маълумотлар жамоатчиликнинг атроф-муҳитни

муҳофаза қилишга бўлган ёндашувини яхшилайти, ҳамда жамиятда барқарор ривожланиш ғояларини кенг тарқатиш учун замин яратади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори билан 16 та мақсад ва 126 та вазифалар белгиланди. Шунингдек мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан 190 та миллий БРМ индикаторлари тасдиқланди[1].

Барқарор ривожланиш мақсадларига эриш натижаларини мониторинг қилиш ва улар ҳақида жамоатчиликни хабардор қилиш борасида амалга оширилаётган ишлар

— Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни кузатиш ҳамда ушбу соҳада бошқарув қарорларини қабул қилиш учун аниқ ва ўз вақтида тайёрланган, характеристикалари бўйича тақсимланган, долзарб ва фойдаланиш учун қулай бўлган статистик маълумотлар зарур бўлади.

Бу борада статистика ҳамжамияти зиммасига 2030 йилгача барқарор ривожланиш соҳасидаги кўрсаткичларини шакллантириш вазифаси юклатилган.

Статистика агентлиги раҳбарлигида Миллий барқарор ривожланиш мақсадларининг кўрсаткичлари бўйича идоралараро ишчи гуруҳи фаолияти йўлга қўйилиб, унинг зиммасига бу борадаги глобал индикаторлар асосида МБРМ кўрсаткичлари тизимини доимий янгилаб бориш ва унинг методологиясини шакллантириш, уларни доимий тўплаш ва МБРМ веб-порталида (www.nsdg.stat.uz) эълон қилиб бориш каби вазифалар юклатилган [4].

Ўтган давр мобайнида Статистика агентлиги тегишли вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда Ўзбекистон учун муҳим ҳисобланган 190 та миллий барқарор ривожланиш мақсадлари индикаторлари рўйхати ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги томонидан Барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича эришилган натижаларни кузатиб бориш ва ушбу соҳада мамлакатдаги мавжуд вазият тўғрисида долзарб маълумотларни фойдаланувчиларга тақдим этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасида Миллий барқарор ривожланиш мақсадлари кўрсаткичлари бўйича веб-сайт (<https://nsdg.stat.uz/>) контенти соҳага оид янгиликлар ва зарур маълумотлар билан бойитиб борилмоқда[4].

Веб-сайт ўзбек, рус ва инглиз тилларида юритилади. Веб-сайт МДХ мамлакатлари орасида илғор амалиётнинг ажойиб намунаси ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тизими билан муваффақиятли ҳамкорлик натижаси сифатида эътироф этилган. Статистика агентлиги томонидан 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ва 2023 йилларга мўлжалланган “Ўзбекистон Республикасида Миллий БРМларга эришиш бўйича статистик кўрсаткичлар тўпламлари” ўзбек, рус ва инглиз тилларида тайёрланиб фойдаланувчиларга тақдим этиб борилмоқда[12].

Бугунги кунда Статистика агентлиги томонидан юритиладиган миллий БРМ веб сайтида 143 та миллий БРМ индикаторлари жадваллар ва инфографикалар шаклида тақдим этилмоқда[4].

БМТ Европа иқтисодий комиссияси экспертлар гуруҳи томонидан “Ўзбекистон миллий статистика тизимини глобал баҳолаш”дан ўтказилди

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Статистика комиссиясининг 2024 йил бўлиб ўтган 55-сессиясида, БМТ Европа иқтисодий комиссияси, Евростат ва Европа эркин савдо ассоциацияси томонидан 2024-йилда Ўзбекистон миллий статистика тизимини глобал баҳолашдан ўтказиш режалаштирилган эди. Шу муносабат билан, 2024 йил июн ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигига “Ўзбекистон миллий статистика тизимини глобал баҳолаш” мақсадида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Европа иқтисодий комиссияси экспертлар гуруҳи ташриф буюрди[3].

Экспертлар гуруҳи таркибида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Европа иқтисодий комиссияси (БМТ ЕИК), Европа эркин савдо ассоциацияси (ЕФТА), Европа Иттифоқининг статистика идораси (Евростат) вакилларида иборат эди. Глобал баҳолашнинг мақсади халқаро ва Европа кўрсатмалари ва тавсияларига, шу жумладан, БМТнинг расмий статистикани асосий тамойиллари ва Европа статистикаси амалиёт кодексига мувофиқ, расмий статистикани тайёрлашда институционал, ташкилий ва техник салоҳиятни чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилишдан иборат. Мазкур ўтказилган Глобал баҳолаш натижалари бўйича олинган тавсиялар Ўзбекистон миллий статистика тизимини ривожлантиришнинг 2026 – 2030-йиллар учун мўлжалланган стратегиясини ишлаб чиқишда фойдаланилади.

БМТ Европа иқтисодий комиссияси экспертлар гуруҳи “Ўзбекистон миллий статистика тизимини глобал баҳолаш” дастури бўйича ўзларининг дастлабки хулосаларини тақдим этишди. Мазкур хулосаларнинг Барқарор ривожланиш статистикасига оид қисми бўйича экспертлар томонидан Статистика агентлигида амалга оширилаётган ишлар юқори бахоланди.

Хулоса ва таклифлар

Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш нафақат Ўзбекистоннинг ички тараққиёти, балки унинг жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаши учун ҳам улкан аҳамият касб этади. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар ижтимоий фаровонликни таъминлаш, иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва экологик мувозанатни сақлаш каби устувор вазифаларни қамраб олади. Шу боис, барқарор ривожланиш йўлидаги саъй-ҳаракатлар нафақат бугунги кун манфаатларига, балки келажак авлодлар учун ҳам хавфсиз ва мустақам пойдевор яратишга хизмат қилади.

Мақолада барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш жараёнидаги ижтимоий, иқтисодий ва экологик мувозанатни таъминлаш аҳамияти ҳамда Ўзбекистонда амалга оширилаётган чора-тадбирлар таҳлил қилинди. Шунингдек, мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ҳолатни яхшилаш ва экологик муаммоларни бартараф этиш учун қўшимча механизмларни жорий этиш зарурлиги қайд этилди. Бу борада эътибор қаратиладиган асосий жиҳатлар қуйидагилардан иборат:

Ижтимоий жиҳатдан барқарор ривожланиш: Барқарор ривожланишнинг асосий мақсадларидан бири жамиятда тенглик ва ижтимоий адолатни таъминлашдан иборат. Бугунги кунда камбағалликни камайтириш, таълим сифатини ошириш, тиббий хизматларни кенгайтириш ва фуқароларнинг умумий фаровонлигини таъминлаш каби вазифалар давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда. Бироқ, ижтимоий ривожланишда ҳали ҳам қатор муаммолар мавжуд бўлиб, уларни ҳал этишда самарали сиёсат юритиш ва аҳоли ўртасида барқарор ривожланиш ғояларини тарғиб этиш муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодий ўсиш ва инновациялар: Ўзбекистонда иқтисодий ривожланишни таъминлаш учун саноат соҳаси, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш ҳамда инвестиция муҳитини яхшилашга қаратилган бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Лекин, саноат ва бизнес соҳасидаги инқирозларга бардош бериш учун инновацион ёндашувларни жорий этиш, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришда юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотлар ҳажминини ошириш муҳим ҳисобланади. Барқарор иқтисодий ўсиш нафақат ялпи ички маҳсулот ўсиши билан эмас, балки аҳолининг реал даромадлари ортиши билан ҳам ўлчаниши лозим.

Экологик барқарорлик ва табиатни муҳофаза қилиш: Барқарор ривожланишнинг энг муҳим йўналишларидан бири экологик мувозанатни сақлашдир. Бу борада Ўзбекистонда “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантириш, экологик тоза энергия манбаларидан фойдаланиш ва табиатни муҳофаза қилишга оид қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Лекин, иқлим ўзгаришлари ва табиий ресурслардан самарали фойдаланиш билан боғлиқ муаммолар ҳали ҳам долзарблигича қолмоқда. Шу сабабли, аҳоли ўртасида экологик маданиятни ошириш,

кайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ва экологик хавфсизлик чораларини кучайтириш зарур.

Ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш: Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда рақамли технологияларни кенг жорий этиш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, ахборот тизимлари орқали БРМга эришиш ҳолатини мониторинг қилиш, сунъий интеллект ва Big Data технологиялари орқали таҳлил қилиш усулларини жорий этиш самарадорликни оширади. Шунингдек, рақамли платформалар орқали аҳолини барқарор ривожланиш жараёнлари ҳақида хабардор қилиш давлат ва жамият ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш имконини беради.

Жамоатчилик хабардорлигини ошириш ва жамият иштироки: Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда давлат органлари ва жамият ўртасида самарали мулоқотни йўлга қўйиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳар бир фуқаро ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини англаши, барқарор ривожланиш жараёнларида иштирок этиши лозим. Бунинг учун медиа платформалар, таълим муассасалари ва фуқаролик жамияти институтлари орқали кенг қўламли ахборот кампанияларини амалга ошириш зарур.

Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш жараёнини янада самарали ташкил этиш учун қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин:

Миллий индикаторларни такомиллаштириш: Барқарор ривожланиш мақсадларини баҳолашда миллий индикаторларни халқаро мезонлар асосида янада такомиллаштириш ва уларнинг шаффофлигини таъминлаш зарур.

Рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш: Ахборот технологияларини жорий этиш орқали БРМ мониторингини самарали ташкил этиш ва таҳлил жараёнларини автоматлаштириш мақсадга мувофиқ.

Жамоатчиликни хабардор қилиш: Барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича жамоатчиликни мунтазам равишда хабардор қилиш учун давлат органлари, медиа ва фуқаролик жамияти ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш зарур.

Экологик стандартларни қатъийлаштириш: Табиатни муҳофаза қилиш ва “яшил иқтисодиёт” ривожланиши учун экологик стандартларни жорий қилиш ҳамда ишлаб чиқаришда атроф-муҳитга таъсирни минималлаштириш бўйича қатъий чораларни кўриш зарур.

Таълим тизимида барқарор ривожланиш ғояларини жорий этиш: Барқарор ривожланиш концепциясини таълим дастурларига интеграция қилиш ва ёшларнинг ушбу йўналишдаги билимларини ошириш лозим.

Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш нафақат ҳукумат, балки жамиятнинг барча қатламлари саъй-ҳаракатини талаб этади. Статистика агентлиги бу жараёнда муҳим ўрин тутиб, ишончли маълумотларни тақдим этиш ва таҳлил қилиш орқали мамлакатнинг стратегик ривожланиш режаларига хизмат қилиши лозим. Шу билан бирга, аҳолининг барқарор ривожланиш бўйича билимини ошириш, жамоатчиликни хабардор қилиш ва экологик масалаларга бўлган эътиборни кучайтириш борасида ишларни янада жадаллаштириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги “2030-йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазибаларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 83-сон қарор.
2. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси: <https://www.lex.uz/>.
3. Статистика агентлигининг расмий веб-сайти: <https://stat.uz>
4. Миллий барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича махсус сайт: <http://nsdg.stat.uz>.
5. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг (Economic and Social Council) 2015 йил 9-10-июль юқори даражадаги мажлиси.

6. Бирлашган миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йил 25 сентябрдаги 70/1-сон резолюцияси.
7. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йил 25 сентябрдаги 70-сессияси.
8. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош ассамблеясининг 2020 йил 23 сентябрдаги 75-сессияси.
9. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош ассамблеясининг 2022 йил 14 декабрдаги “*Барқарор ривожланиш мақсадларига (БРМ) эришишни жадаллаштиришда парламентларнинг ролини кучайтириш тўғрисида*”ги резолюцияси.
10. Sen A. (2016) *Ideja spravedlivosti [The Idea of Justice]*. Moscow: Izd-vo Instituta Gaidara. (In Russ.)
11. <https://unstats.un.org/wiki/display/sdgGoodPractices/Countries%3A+SDG+platform>.
12. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги томондан нашр этиладиган “*Ўзбекистон Республикасида Барқарор ривожланиш мақсадлари*” статистик тўплами.
13. <https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg>
14. <https://president.uz/uz/lists/view/7814>
15. <https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf>
16. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг (Economic and Social Council) 2015 йил 9-10-июль юқори даражадаги мажлиси.
17. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош ассамблеясининг 2022 йил 14 декабрдаги “*Барқарор ривожланиш мақсадларига (БРМ) эришишни жадаллаштиришда парламентларнинг ролини кучайтириш тўғрисида*”ги резолюцияси.
18. <https://unstats.un.org/wiki/display/sdgGoodPractices/Countries%3A+SDG+platform>
19. United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
20. World Bank (2022). *The Sustainable Development Goals and Economic Growth: Analyzing the Linkages*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment>
21. United Nations Development Programme (2023). *Human Development Report 2023: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: UNDP. <https://hdr.undp.org/>
22. World Bank (2023). *Poverty and Shared Prosperity 2023: Correcting Course*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
23. United Nations (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022*. New York: United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>
24. International Monetary Fund (2022). *IMF and the Sustainable Development Goals: Policies for Inclusive Growth*. Washington, DC: IMF. <https://www.imf.org/en/Publications>
25. Sachs, J. D. (2022). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
26. World Economic Forum (2023). *Global Risks Report 2023: Addressing Climate and Social Challenges*. Geneva: WEF. <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023>
27. United Nations Framework Convention on Climate Change (2021). *The Paris Agreement and SDGs: Progress and Challenges*. Bonn: UNFCCC. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
28. United Nations Environment Programme (2022). *Global Environmental Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People*. Nairobi: UNEP. <https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6>
29. Organisation for Economic Co-operation and Development (2021). *Measuring Distance to the SDG Targets 2021: A Statistical Perspective*. Paris: OECD. <https://www.oecd.org/sdgs/>
30. Муаллиф ишланмаси.